
РОЛЬ УЗБЕКИСТАНА ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

Научный консультант: Назаров Эльбек Алимович

старший преподаватель факультета права и туризма
Ташкентский государственный аграрный университет

Неъматов Нурсултон Шавкатович

студент 3 курса факультета права и туризма
Ташкентский государственный аграрный университет

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida Konstitutsiyasining 4 Bob Tashqi siyosat tug'risida bayon etilgan. Undan tashqari mazkur maqolada "Tashqi siyosat" tushuntirilgan va shahsiy fikirlar berilgan.

Kalit so'zlar: Tashqi siyosat, tashqi a'loqalar, ittifoq, siyosiy tuzulmalar, platformalar, hukumat, mudofa, suverenitet, mintaqaviy.

Annotation: In this article, Chapter 4 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan on Foreign Policy is described. In addition, "Foreign Policy" is explained in this article and personal opinions are given.

Key words: Foreign policy, foreign relations, alliance, political structures, platforms, government, defense, sovereignty, regional.

Внешняя политика или внешние отношения государства (в отличие от его внутренней политики) — это его цели и деятельность, связанные с его взаимодействием с другими государствами, альянсами и политическими образованиями через двусторонние или многосторонние платформы.

Есть несколько целей, которые могут лежать в основе внешней политики правительства. Среди других вариантов внешняя политика фокусируется на обороне и безопасности, экономических интересах или помощи нуждающимся странам. Все вопросы внешней политики взаимосвязаны и помогают каждой стране проводить единую комплексную внешнюю политику. В отличие от

внутренней политики, внешняя политика действует в ответ на изменения и ключевые события в зарубежных странах.

Республика Узбекистан проводит открытую, взаимовыгодную и конструктивную внешнюю политику, основанную на ее национальных интересах. Современный политический курс республики формируется исходя из быстро меняющейся ситуации в мире и в регионе, а также масштабных изменений внутри страны.

Основной целью внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан является укрепление независимости и суверенитета государства, его места и роли на международной арене, создание вокруг него обстановки безопасности, стабильности и дружественного соседства, активное содействие внешнеэкономические интересы республики.

Республика придерживается курса неприсоединения к военно-политическим блокам и не допускает размещения на своей территории иностранных военных баз и объектов, а также участия военнослужащих страны в миротворческих операциях или военных конфликтах за рубежом. Узбекистан выступает за решение всех конфликтов и конфликтов только мирными политическими средствами.

Суверенное равенство государств Узбекистана, неприменение силы или угрозы силой, нерушимость границ, невмешательство во внутренние дела других государств; добросовестное выполнение международных обязательств, уважение и защита прав человека и других общепризнанных принципов и норм международного права; заинтересован в расширении сотрудничества со всеми партнерами во имя мира, развития и процветания на основе основных принципов неделимости безопасности, открытости и прагматизма, развития добрососедских отношений с соседними странами, укрепления регионального и международного сотрудничества.

Одной из основных и задач первого уровня внешнеполитической деятельности является эффективная реализация Стратегии действий по пяти

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы.

Для достижения этой цели на внешнеполитическое ведомство возлагаются следующие задачи:

- формирование наиболее благоприятных внешнеполитических условий для эффективной реализации демократических реформ и быстрых процессов модернизации общества и экономики в нашей стране;

- поддержание и укрепление мира и стабильности в Центральной Азии, превращение региона в регион безопасности и устойчивого развития; - формирование сбалансированной, многоплановой системы стратегического сотрудничества с ведущими странами мира и международными организациями;

- Продвижение международных инициатив Узбекистана в важных областях региональной и мировой политики;

- содействие в увеличении объемов экспорта и расширении географии местной продукции;

- оказывать активную поддержку в привлечении прямых иностранных инвестиций и передовых технологий в приоритетные отрасли национальной экономики;

- оказание практической помощи в привлечении туристов в нашу страну и развитии туристической инфраструктуры;

- поддерживать расширение и углубление сотрудничества в области транспорта и транзита и развития международных транспортных коммуникаций и логистической инфраструктуры;

- обеспечение всесторонней защиты прав и интересов граждан и юридических лиц Республики Узбекистан за рубежом;

- укрепление связей с соотечественниками, проживающими за рубежом.

Сотрудничество со странами СНГ также является приоритетом внешней политики Узбекистана. Наша республика исторически сложила политические, экономические, транспортно-коммуникационные и другие отношения с этими странами. Узбекистан продолжит строить двусторонние отношения

сотрудничества со странами Содружества Наций на основе принципов равенства, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга.

Использованная литература:

1. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Tashqi_siyosat

2. [https://www.uzbekistan.org.ua/uz/o-zbekiston-respublikasi-tashqi-siyosati.](https://www.uzbekistan.org.ua/uz/o-zbekiston-respublikasi-tashqi-siyosati.html)

html

3. Конституция Республики Узбекистан